

SHIZOFRENIYANING FIKRLASH, IDROK ETISH, HIS QILISH VA XULQ-ATVOR SHAKLLARIGA TA'SIRI

Avezov Olmos Ravshanovich¹

olmosavezov85@gmail.com

Shavkatova Shaxnoza Po'lot qizi²

Pedagogika fakulteti talabasi

shahnozashavkatova20@gmail.com

¹⁻²Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7031032>

ANNOTATSIYA

Maqolada shizofreniyaning fikrlash, idrok etish, his qilish va xulq-atvor shakllariga ta'siri haqida ma'lumotlar yaratilgan. Shizofreniyaning kelib chiqish sabablari, oqibatlar va nazariyalari haqida fikrlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Shizofreniya, ipoxondriakal alomatlar, senestopatiya, aqldan ozish, psevdogallyutsinator, gallyutsinator buzulishlar, maniakal, depressiya, oneyroid-katatonik, neyrotransmitterlar, noadrenalin, serotonin.

Kirish: Shizofreniya — bu progressiv ruhiy kasallik bo'lib, ruhiy vazifalar birligining yo'qotilishi, emotsional sferaning tubanlashuvi, fikrlashning buzilishi va aqliy faoliyatning ilg'or zaiflashishi bilan ifodalanadi. Shizofreniyaning qo'shimcha alomatlari: hayolga o'z-o'zidan keladigan fikrlar, jazavali va ipoxondriakal alomatlar, senestopatiya, aqldan ozish, psevdogallyutsinator, gallyutsinator buzulishlar, maniakal, depressiv, oneyroid-katatonik, katatonik alomatlar. Shizofreniyada aql-zakovat jabrlanmaydi — kasallikning boshlanishidan oldingi xotira va olingan bilimlar saqlanib qoladi.

Asosiy qism:

Taxminan 100 kishidan 1 nafarida shizofreniya rivojlanadi, bu butun dunyo bo'ylab insoniyatning eng dahshatli kasalliklaridan biri bo'lgan taxminan 24 millionga qo'shiladi. So'zma-so'z tarjima qilingan shizofreniya "aqlni ajratish" degan ma'noni anglatadi. Bu ko'p shaxsning bo'linishini emas, balki tartibsiz fikrlash, buzilgan hislar va nomaqbul his-tuyg'ular va harakatlarda namoyon bo'ladigan voqelikdan ajralishni anglatadi.

Shizofreniya, odatda, yoshlar balog'at yoshiga yetganida namoyon bo'ladi. U milliy chegaralarni bilmaydi va u erkaklarga ham, ayollarga ham ta'sir qiladi. Ammo erkaklarda odatda ertaroq, jiddiyroq va biroz tezroq rivojlanadi. Shvetsiya va Danichmale populyatsiyalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ozg'in yigitlar va ko'krak suti bilan oziqlanmaganlar ko'proq himoyasiz bo'lishadi. Ba'zilar uchun shizofreniya to'satdan paydo bo'ladi, bu stressga reaksiya sifatida

ko'rinadi.

Natijalar va muhokamalar:

Shizofreniya rivojlanishining aniq sabablari noma'lum. Hozirgi kunda ushbu patologiya rivojlanishining bir necha nazariyalari mavjud bo'lib, ulardan eng mashhurlari quyidagilardir:

Neyrotransmitterlar nazariyasi. Ushbu nazariyaning yana bir nomi — dofaminli. Ushbu gipotezaga ko'ra, shizofreniya asab tizimining faolligini rag'batlantiradigan dofamin ko'p ishlab chiqarilishi natijasida rivojlanadi. Neyronlar shizofreniyaning o'ziga xos alomatlari paydo bo'lishiga olib keladigan ko'plab nerv impulslarini ishlab chiqarishni boshlaydilar. Aynan ushbu nazariyaga asoslanib, dofamin ta'siri uchun mas'ul retseptorlarni bloklash shizofreniyaning davolashning bir qismi sifatida qaraladi. Shuningdek alohida noradrenergik nazariyani ajratishadi, unga ko'ra kasallik rivojlanishida dofamin, adrenalin va noradrenalin ishtirok etadi.

Serotonin retseptorlari nazariyasi. Serotonin retseptorlari juda faol bo'lsa, shizofreniya belgilari qayd etilishi mumkin. Serotonin retseptorlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan dorilar ham shizofreniyaning davolashda ta'sir ko'rsatadi.

Shizofreniya rivojlanishining dizontogenetik nazariyasi. Ushbu gipotezada kasallik miyada mavjud strukturaviy buzilishlar fonida rivojlanadi. Ba'zi omillar vaziyatni og'irlashtirishi (yoki rivojlanishiga turtki bo'lishi) mumkin, shu jumladan virusli va bakterial infeksiyalar va genetik kasalliklar.

Shizofreniya rivojlanishining psixanalitik nazariyasi. Shizofreniya rivojlanishining psixanalitik nazariyasiga ko'ra, kasallik, shaxsning «bo'linishidan» kelib chiqadi. Bemorga uning atrofidagi barcha narsa uning sog'lig'iga jiddiy tahdid solayotganiga o'xshaydi. Bunday holatda, bemorning «men» i boshqa tashqi vaziyatlar ustidan hukmronlik qila boshlaydi.

Shizofreniya rivojlanishidagi irsiy moyillikning roli. Hozirgacha ham olimlar shizofreniya geni deb atalmish genni aniqlay olmadilar. Shu bilan birga, statistik tadqiqotlarga shizofreniya rivojlanishida irsiy omillar ham ishtirok etishi mumkinligini ko'rsatadi. Misol uchun, so'nggi tadqiqotlar bir tuxum hujayradan rivojlangan egizaklarda kasallik 80% hollarda, turli tuxum hujayralardan rivojlangan egizaklarda esa — 20% hollarda bir xil kechishini ko'rsatdi. Ota-onalaridan birida shizofreniya mavjudligi bolada patologiya rivojlanish ehtimolini 5-12% ga oshiradi.

Toksik moddalarning roli. Hozirgi kunda ba'zi olimlar autointoksikatsiya nazariyasini ko'rib chiqishmoqda. Ushbu gipotezaga ko'ra, shizofreniya ba'zi zaharli moddalar ta'siri tufayli rivojlanishi mumkin. Xususan, shizofreniya rivojlanishida ammiak, feni birikmalari, fenokrezol va boshqa zaharli moddalar

salbiy rol o'ynashi mumkin. Jiddiy omilga miyaga kislorod yetishmasligi ham kiradi, buning natijasida nerv hujayralarida progressiv patologik jarayonlar rivojlanadi.

Shizofreniya rivojlanishining kognitiv nazariyasi. Bu nazariya shizofreniya bemor o'zi bilan o'zi bo'lib qolganda, mavjud bo'lmagan muammolar tufayli zix bo'lishi yoki shunchaki tashqi dunyo bilan aloqa qilmasligi kabi o'zini tutishi natijasida rivojlanadi deydi.

Xulosa: Shizofreniya nafaqat eng qo'rqinchli psixologik kasallik, balki eng ko'p o'rganilgan kasalliklardan biridir. Ko'pgina yangi tadqiqot tadqiqotlari buni miya anomaliyalari va genetik moyillik bilan bog'laydi. Shizofreniya - bu ongning alomatlarida namoyon bo'ladigan miya kasalligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.L.S.Arxangelskaya Zavist: psixologik manbalar: monografiya. - M .: Rossiya davlatining nashriyoti, 2008 yil.
2. L.P.Badanina Umumiy psixologiya asoslari: darslik. - M .: Flint: Moskva psixologik va ijtimoiy instituti, 2009 y.
- 3.Mayers "Psixologiya" kitob 263-265-b
- 4.Z.Ibodullayev "Tibbiyot psixologiyasi
- 5.F.Xaydarov, N.Xalilova "Umumiy psixologiya" darslik
- 6.P.Ivanov, M.Zufarova "Umumiy psixologiya" darslik
- 7.<http://www.psychologytoday.com>
- 8.<http://www.kobo.com>
- 9.<http://www.britannica.com>
- 10.<http://www.medicalnewstoday>